

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Муйдинова Гульнора Абдуллаевна

учительница русского языка и литературы средней школы 9

Бешарыкского района Ферганской области

Хамзалиева Феруза Рустамовна

учительница русского языка и литературы средней школы 9

Бешарыкского района Ферганской области

Аннотация: В статье рассмотрены механизмы формирования познавательной активности в учебной и внеурочной деятельности, на основе сотрудничества ученика и учителя.

Ключевые слова: интерес, проблемно-диалогическое обучение, информационные технологии, поиск, комфортность.

Развитие познавательных интересов ребенка – один из важнейших факторов успешности учения. Все усилия педагога сформировать у детей какие-либо представления или понятия обречены на неуспех, если учеников не удалось заинтересовать предметом рассуждения. В психолого-педагогических исследованиях познавательный интерес определяется как потребность ребенка в знаниях, ориентирующих его в окружающей действительности. В подростковом возрасте проявляется творческая активность. Первым двигателем познавательных процессов у детей является любопытство. Любопытство побуждает ребенка к вопросам, создает ориентировку в окружающем мире, сосредотачивает умственную деятельность на определенной области и перерастает в любознательность. Для развития любознательности необходимо обучение и воспитание. Для развития познавательной потребности необходим постоянный переход от уже знакомого предмета на новый, еще неизвестный ребенком. В основе развития потребности в знании, лежит

неудовлетворенность уже имеющимися знаниями и стремление к приобретению новых. Это во многом зависит от воспитания ребенка:

1. Ребенку предоставляют последовательно для восприятия и изучения в доступной ему форме (ощупывание, рассматривание) разнообразные предметы. Это способствует аналитико-синтетической деятельности мозга, тренировке познавательных процессов (ощущения, восприятия, памяти, мышления, речи, воображения), накоплению индивидуального опыта.

2. Ребенок предоставлен сам себе. Деятельность взрослого сводится только к удовлетворению его витальных потребностей. Такие условия воспитания не будут способствовать развитию познавательной потребности ребенка. Основным источником побуждения младших школьников к труду, умственной деятельности является интерес. Для формирования познавательного интереса учитель руководствуется основными правилами: необходимо переходить от естественных интересов к прививаемым; объект, предлагаемый детям для изучения, не должен быть для них ни совершенно новым, ни уже хорошо известным; материал целесообразно «группировать вокруг одного стержня».

Самостоятельно открывать новые знания позволяет технология проблемно-диалогического обучения, основная особенность которой заключается в том, что новые вычислительные приемы не даются в готовом виде. Дети открывают их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. При ознакомлении учащихся с новым вычислительным приемом используются такие подходы постановки учебной проблемы: столкновение мнений учащихся при выполнении задания; предложение задания не сходного с предыдущим; задания сходного с предыдущим, но с ошибочным его выполнением; прием «актуальность», связанный с пониманием практической значимости знания.

Учебные вопросы выполняют следующую функцию:

1. Информационную (получение обратной информации от учащихся).

2. Организационную (упорядочение деятельности учащихся: например вовремя заданный вопрос может не только подтолкнуть мысль детей в нужном направлении, но и приостановить ошибочные действия).

3. Контролирующую (организация контроля за процессом обучения).

4. Мотивационную (использование технологии деятельностного метода обучения, создание познавательного интереса у учащихся и положительного мотива деятельности).

5. Стимулирующую, которая зависит от разных уровней функционирования психики учащихся.

В зависимости от логической структуры выделяют уточняющие (Верно ли, что длина ломаной равна сумме длин ее звеньев?), восполняющие, связанные с получением новых знаний (Как узнать длину ломаной?). По характеру вопросы бывают нейтральными (Как узнать, на сколько одно число больше другого?), благожелательными (Помогите герою определить, какие углы прямые), провокационные (Правильно ли Катя написала условие задачи?). По управлению познавательной деятельностью учащихся вопросы бывают отдаленно-ориентирующие (Почему ты выбрал это действие?). определенно-направляющие, которые помогают выяснить, например, какие слова в условии задачи указывают на выбор действия, наводящими, подсказывающими. Формирование познавательного интереса влечет за собой и использование информационных технологий на уроке. Зачем человеку нужен поиск? Он необходим для того, чтобы извлекать из окружающей среды нужную информацию, которую надо добывать, потому что она не лежит на поверхности. Достаточно материала поискового характера заложено в основу учебника математики, где задания по характеру познавательной деятельности подразделяются на репродуктивные (воспроизведение учебного материала, его применение в знакомой ситуации, действие по образцу) и продуктивные (применение знаний в незнакомой ситуации, задания с элементами поисковой и исследовательской деятельности). Например, Математика, 1 класс: прочитай ряд чисел и вставь пропущенные числа; реши примеры и раскрась картинку в

соответствии с цифрами; Тема «Памятники архитектуры» – составление задач с использованием материала краеведческого характера. Тема «Старинные меры » -Герасим из рассказа «Му-му» -богатырь двенадцати вершков роста. Вычислить рост Герасима.

На уроке должно быть комфортно не только способным детям, но и слабым ученикам. На помощь приходят самые популярные и доступные уроки – путешествия, уроки – исследования, нестандартные уроки, как правило интегрированные, так как именно интегрированные уроки повышают мотивацию, формируют познавательный интерес. способствуют формированию целостной картины мира;

способствуют устной и письменной речи;

способствуют развитию эстетического восприятия, воображения;

способствуют снятию напряжения, перегрузки.

Познавательная деятельность – это умственный труд, связанный с напряжением интеллектуальных сил человек. Этому необходимо учить ребенка с детства.

Использованная литература:

1. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1986. С. 105.
2. Маклаева Э.В. Формирование познавательного интереса у детей младшего школьного возраста в процессе обучения решению текстовых задач.